

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

АМАНҒАЛИЕВ ӘДІЛЕТ

Абай атындағы ҚазҰПУ

Тарих және құқық факультеті

7М01603-Тарих: тарих біліміндегі цифрлық технологиялар мамандығының 2 курс
магистранты

Аннотация. В статье рассматриваются жизненный путь и процесс формирования педагогического мировоззрения Мағжан Жұмабаева в контексте общественно-политических и культурных преобразований казахского общества начала XX века. Анализируются основные этапы его образования, общественной деятельности и научно-педагогических поисков, оказавших влияние на становление национальной педагогической мысли. Особое внимание уделяется роли восточной и западной культуры, идей А. Кунанбаева, а также влиянию Алашского движения на формирование взглядов Мағжана Жұмабаева на воспитание и обучение. В статье показано, что педагогическое наследие мыслителя основывается на гуманистическом, личностно-ориентированном и национально-культурном подходах. Делается вывод о значимости педагогических идей Мағжана Жұмабаева для развития национальной системы образования и их актуальности в условиях современного педагогического знания.

Ключевые слова: Мағжан Жұмабаев, история педагогики, национальная педагогическая мысль, казахское общество начала XX века, гуманистическое воспитание, национальное образование, педагогическое мировоззрение.

Abstract. The article examines the life path and the formation of the pedagogical worldview of Magzhan Zhumabayev within the socio-political and cultural transformations of Kazakh society in the early twentieth century. The study analyzes the key stages of his education, public activity, and pedagogical reflections that contributed to the development of national pedagogical thought. Special attention is paid to the influence of Eastern and Western intellectual traditions, the ideas of Abai Kunanbayev, and the Alash movement on Zhumabayev's educational views. The article demonstrates that his pedagogical heritage is grounded in humanistic, learner-centered, and national-cultural approaches. It concludes that Magzhan Zhumabayev's pedagogical ideas played a significant role in shaping the national education system and remain relevant in contemporary pedagogical theory and practice.

Keywords: Magzhan Zhumabayev, history of pedagogy, national pedagogical thought, early twentieth-century Kazakh society, humanistic education, national education, pedagogical worldview.

XX ғасырдың басы қазақ халқының қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және рухани өмірінде түбегейлі өзгерістерге толы кезең болды. Бұл уақыт отаршылдық қысымның күшеюімен қатар, ұлттық сана-сезімнің оянуымен, ағартушылық қозғалыстың жандануымен және ұлттық педагогикалық ойдың жаңа сапалық деңгейге көтерілуімен ерекшеленді. Қазақ қоғамындағы осы күрделі үдерістер білім беру мен тәрбие мәселелерін алдыңғы қатарға шығарып, ұлттық педагогиканың қалыптасуына тікелей ықпал етті.

XX ғасыр басындағы қазақ қоғамының басты ерекшеліктерінің бірі - дәстүрлі көшпелі өмір салты мен жаңа әлеуметтік-экономикалық қатынастардың тоғысуы болды. Ресей империясының отарлық саясаты жер мәселесін ушықтырып, қазақ халқының әлеуметтік құрылымына елеулі өзгерістер енгізді. Осындай жағдайда ұлттық элита халықты сақтап қалудың, рухани тұтастықты нығайтудың негізгі жолы ретінде білім мен ағартуды алға тартты. Бұл кезеңде білім беру тек сауат

ашу құралы ғана емес, ұлттық өзіндік сананы қалыптастырудың, отарлық тәуелділіктен арылудың маңызды тетігі ретінде қарастырылды.

Ұлттық педагогикалық ойдың дамуына ең алдымен ағартушылық бағыттағы зиялылардың қызметі шешуші әсер етті. Қазақ зиялылары халықты оқу-білімге шақыра отырып, мектептің мазмұны мен оқыту тілін ұлттық негізде құру қажеттігін көтерді. Олар дәстүрлі медреселік білім мен еуропалық үлгідегі мектеп жүйесін үйлестіру арқылы қазақ қоғамына бейімделген жаңа білім беру моделін қалыптастыруға ұмтылды.

Бұл кезеңдегі ұлттық педагогикалық ойдың өзегінде ана тілі, ұлттық тәрбие, адамгершілік және азаматтық қалыптастыру мәселелері тұрды. Ахмет Байтұрсынұлы ана тілінде оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жасап, ұлттық мектептің іргетасын қалады. Оның еңбектерінде тіл - ұлттың жаны, ал мектеп - сол жанды сақтайтын әлеуметтік институт ретінде сипатталды. Бұл көзқарас педагогиканың ұлттық бағытта дамуына жол ашты.

Сонымен қатар Мағжан Жұмабаев ұлттық педагогикалық ойды философиялық және гуманистік деңгейге көтерді. Оның «Педагогика» еңбегінде бала тұлғасы, тәрбиенің мақсаты, мұғалімнің рөлі мәселелері терең талданды. Мағжан тәрбиені тек білім беру үдерісі емес, ұлттың рухани болмысын қалыптастыратын тұтас жүйе ретінде қарастырды. Бұл тұжырым ХХ ғасыр басындағы қазақ педагогикасының гуманистік бағытын айқындады.

Ұлттық педагогикалық ойдың дамуына Міржақып Дулатұлының ағартушылық қызметі де зор ықпал етті. Ол оқу-білімді әлеуметтік әділеттілікке жетудің, халықты мешеуліктен арылтудың басты құралы деп білді. Оның еңбектерінде мектеп пен тәрбие мәселелері қоғамдық жауапкершілікпен тығыз байланыста қарастырылды.

ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамында педагогикалық ойдың дамуы баспасөз арқылы да кең өріс алды. «Қазақ», «Айқап», «Шолпан» сияқты басылымдарда оқу-ағарту, мектеп мәселелері, мұғалім даярлау, ұлттық тәрбие жайлы мақалалар жарияланып, қоғамдық пікір қалыптастырды. Бұл басылымдар педагогикалық идеялардың таралуына, халықтың білімге деген көзқарасының өзгеруіне ықпал етті.

Ұлттық педагогикалық ойдың тағы бір маңызды ерекшелігі - тәрбие мен ұлт тағдырын сабақтастыра қарастыру болды. Қазақ зиялылары үшін білім беру жеке тұлғаны ғана емес, тұтас ұлтты жаңғыртудың құралы саналды. Сондықтан оқу мазмұнында тарих, әдебиет, мәдени мұра, ұлттық құндылықтар басты орын алды. Бұл бағыт қазіргі педагогикалық ғылымда «ұлттық-мәдени білім беру» ұғымымен сипатталады.

ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамындағы әлеуметтік-саяси өзгерістер ұлттық педагогикалық ойдың дамуына қуатты серпін берді. Қазақ ағартушылары қалыптастырған ұлттық педагогикалық тұжырымдар бүгінгі заманауи педагогиканың тұлғалық-бағдарлы, гуманистік және құндылыққа негізделген бағыттарымен өзара сабақтас. Осы кезеңде қалыптасқан педагогикалық мұра қазақ білім беру жүйесінің тарихи негізін құрап, қазіргі педагогикалық ғылым үшін маңызды теориялық және практикалық мәнге ие болып отыр.

Мағжан Жұмабаев - ХХ ғасыр басындағы қазақ рухани мәдениетінің көрнекті өкілі, ұлттың педагогикалық ойының дамуына айрықша үлес қосқан ақын-ағартушы, қоғам қайраткері. Оның өмір жолы мен дүниетанымының қалыптасуы қазақ халқының отаршылдық жағдайындағы әлеуметтік-саяси күресімен, ұлттық сананың оянуымен және ағартушылық идеялардың кең таралуымен тығыз байланысты. Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық көзқарастары оның алған білімімен, қоғамдық қызметімен және көркем-философиялық ізденістерімен сабақтасып, біртұтас идеялық жүйе құрады.

Мағжан (Әбілмағжан) Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы аумағындағы Сасықкөл жағасында дүниеге келді. Атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен ел ішінде дәулетті, беделді адам болған. Отбасындағы дәстүрлі

тәрбие, исламдық мәдени орта және ұлттық құндылықтар Мағжанның ерте жастан рухани тұрғыда қалыптасуына ықпал етті. Алғаш ауыл молдасынан сауатын ашқан ол кейін Қызылжар қаласындағы №1 мешіт жанындағы медреседе білім алды. Бұл медреседе шығыс тарихы, ислам философиясы, қазақ және татар әдебиеті оқытылып, жас Мағжанның дүниетанымы кеңейді.

Мағжанның педагогикалық ойының қалыптасуына шығыс классикалық әдебиетімен қатар Абай Құнанбайұлының шығармашылығы ерекше әсер етті. Ол Абайды «хакім» деп танып, ағартушылық идеяны ұлттық рухпен ұштастырды. Абайдың адамгершілікке, білімге, ой еркіндігіне негізделген көзқарастары Мағжанның болашақ педагогикалық тұжырымдарының идеялық тірегіне айналды.

1910-1913 жылдары Уфа қаласындағы «Ғалия» медресесінде оқу Мағжан Жұмабаевтың дүниетанымында жаңа кезең бастады. Бұл оқу орнында ол татар зиялыларымен, түркі дүниесінің озық ойлы өкілдерімен араласып, білім мен тәрбие мәселелерін жалпыұлттық және жалпыадамзаттық тұрғыда қарастыруға үйренді. Осы жылдары оның алғашқы «Шолпан» өлеңдер жинағы жарық көріп, Мағжан ағартушылық пен ұлт-азаттық идеяларды поэзия арқылы таратуға бет бұрды.

1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында білім алуы Мағжанның педагогикалық көзқарастарының нақты ғылыми сипат алуына ықпал етті. Бұл кезеңде ол педагогика, психология, оқыту әдістемесі пәндерін меңгеріп, мұғалімдік қызметтің қоғамдық маңызын терең түсінді. Семинария қабырғасында жүргенде Мағжан ұлттық мектеп, ана тілінде оқыту, тәрбие мен оқытудың бірлігі туралы ойларын жүйелей бастады. Ол «Бірлік» ұйымының жұмысына қатысып, «Балапан» қолжазба журналын шығаруға атсалысты, бұл оның жас ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған практикалық қадамы болды.

1917 жылдан кейінгі қоғамдық-саяси өзгерістер Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық дүниетанымын одан әрі тереңдете түсті. Ол Алаш қозғалысына белсене араласып, ұлттық білім беру мәселелерін саяси деңгейде көтерді. Жалпықазақ съездеріне қатысып, оқу-ағарту жөніндегі комиссия жұмысына жетекшілік етуі оның педагогикалық көзқарастарының қоғамдық маңызын арттырды. Мағжан үшін мектеп - тек білім беретін мекеме емес, ұлттық сананы қалыптастыратын негізгі институт болды.

1920-жылдары Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық идеялары арнайы еңбектерінде көрініс тапты. Оның «Педагогика» (1922, 1923) атты еңбегі қазақ тілінде жазылған тұңғыш ғылыми-педагогикалық оқулықтардың бірі болып саналады. Бұл еңбекте бала психологиясы, тәрбие мақсаты, мұғалімнің рөлі, оқыту әдістері ғылыми тұрғыда талданды. Мағжан баланы тәрбиенің объектісі емес, тұлға ретінде қарастырып, гуманистік педагогика қағидаттарын ұсынды. «Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөні» еңбегінде ол ана тілінің тәрбиелік және танымдық маңызын айқындап, ұлттық мектептің әдістемелік негізін қалады.

Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық дүниетанымы оның көркем шығармашылығымен де тығыз байланысты. Поэзиясында ол адам жанының нәзік иірімдерін, еркіндік пен жауапкершілік мәселелерін көтере отырып, тәрбиенің рухани мазмұнын тереңдете түсті. Ақын үшін тәрбие - ұлттың тарихи тағдырымен сабақтас, болашаққа бағытталған рухани процесс болды.

Қуғын-сүргін жылдары Мағжан Жұмабаевтың өмірі трагедиямен аяқталғанымен, оның педагогикалық және рухани мұрасы қазақ халқының тарихи жадында сақталды. Оның өмір жолы мен педагогикалық дүниетанымының қалыптасуы ұлттық білім беру жүйесінің іргетасын қалаған кезеңді айқын көрсетеді. Мағжан Жұмабаев - қазақ педагогикасын гуманистік, ұлттық және тұлғалық бағытта дамытқан ойшыл-ағартушы ретінде ұлттық педагогикалық тарихта айрықша орын алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мағжан Жұмабаев. Педагогика. – Ташкент, 1922; қайта басылымы: Алматы: Рауан, 1992.
2. Мағжан Жұмабаев. Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөні. – Ташкент, 1925.
3. Ахмет Байтұрсынұлы. Тіл-құрал. – Орынбор, 1914.
4. Міржақып Дулатұлы. Оян, қазақ!. – Қазан, 1909.
5. Сәбит Мұқанов. Мағжан Жұмабаев. – Алматы, 1930; толықтырылған басылым: Алматы, 2004.
6. Тұрсынбек Кәкішев. Мағжан және қазақ поэзиясы. – Алматы: Санат, 1998.
7. Қайым Мұхамедханов. Алаш мұрасы және Мағжан Жұмабаев. – Алматы: Ана тілі, 2001.
8. Шерияздан Елеукенов. Мағжан. – Алматы: Жазушы, 1995.
9. Жанғара Дәдебаев. XX ғасыр басындағы қазақ әдебиеті және ұлт рухы. – Алматы, 2002.
10. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. Ұлттық тәрбие тұжырымдамасы. – Астана, 2015.